

Metadatenerweiterung für Digitale Kulturgüter mit Large Language Models

Hall, Mark

mark.hall@work.room3b.eu
The Open University, Großbritannien
ORCID: 0000-0003-0081-4277

Walsh, David

david.walsh@edgehill.ac.uk
Edge Hill University, Großbritannien

Campbell, Dan

Campbell@edgehill.ac.uk
Edge Hill University, Großbritannien

Clough, Paul D

p.d.clough@sheffield.ac.uk
Sheffield University, Großbritannien

Bano, Shehar

s.bano@vam.ac.uk
Victoria and Albert Museum, London, Großbritannien

Palmer, Richard

r.palmer@vam.ac.uk
Victoria and Albert Museum, London, Großbritannien

Galerien, Museen, Bibliotheken, und Archive (GLAM) haben Teile ihrer Bestände digitalisiert und riesige, digitale Archive erstellt. Diese Archive sind fast ausschließlich über Suchinterfaces zugänglich. Das Problem ist, dass die Schlüsselwörter die zur Suche genutzt werden oft nicht mit den Schlüsselwörtern in den Daten überlappen (Markkula und Sormunen, 2000). Dies ist besonders für den GLAM Bereich mit seinen historisch gewachsen Metadaten ein Problem (Alkemade et al., 2023).

Das SPOT Projekt (Semantic Processing for Object Tagging) untersucht wie Large Language Models (LLMs) in den Metadatenerstellungsprozess integriert werden können, um die Metadaten mit Teilaspekten des Objekts zu erweitern. Das Ziel ist es den Metadatenerstellungsblauf zu beschleunigen, aber, wie die Ergebnisse zeigen werden, müssen alle Aspekte der Automatisierung von Expert*innen validiert werden (Karterouli et al., 2021). Methoden aus dem Computervisionbereich können für dies Aufgabe genutzt werden (Madhu et al., 2022), sind aber je nach Trainingsdaten oft auf eine sehr kleine Menge an moder-

nen Objektkategorien (Auto, Kühlschrank, Pizza, ...) beschränkt, was ihre Nutzbarkeit für die historischen Objekte des GLAM Bereichs limitiert.

Methodik

Ein Testdatensatz mit 50 Objekten aus 5 Objektkategorien („Photographie“, „Teller“, „Druck“, „Vase“, und „Aquarell“) wurde aus dem digitalen Bestand des Victoria and Albert Museum erstellt. 11 LLM Modelle wurden ausgewählt (siehe Tabelle 1), mit einem Schwerpunkt auf lokalen Modellen (gpt-4o ist als Referenzpunkt das einzige nicht-lokale Modell). Lokale Modelle garantieren komplette Kontrolle über die Daten und ermöglichen Nachvollziehbarkeit (Manchanda et al., 2024).

Für jedes Objekt wurde das Objektdigitalisat heruntergeladen und mit folgender Anweisung an das LLM Modell übergeben:

Identify all elements in the image and return them as a json formatted list as shown in the following example:

```
["element 1", "element 2", "element 3", "element 4", "element 5", "element 6", "element 7", "element 8", "element 9", "element 10"]
```

Jedes identifizierten Element wurde von drei Annotatoren in eine von drei Kategorien eingeteilt:

- *Korrektes Element*: Das Element ist ein Teil des Objekts.
- *Artefakt*: Das Element kein Teil des Objekts.
- *Irrelevant*: Das Element beschreibt das Objekt, ist aber kein Element im Sinne des Metadatenerweiterungstask (z.B. „the water is clear“, „grey color“).

Für jedes der 3954 identifizierten Element wurde die endgültige Annotationskategorie als Mehrheitswahl der drei Annotation errechnet (deckt 90.5% der Element ab). Elemente bei denen alle drei Annotationen unterschiedlich waren, wurden herausgefiltert, wodurch ein Analysedatensatz von 3579 Elementen entsteht.

Die Nutzung des Digitalisats als Basis ist natürlich eine Reduktion der Komplexität des Objekts, aber da der Fokus der Arbeit auf der Qualität der LLM Ergebnisse liegt, stellt das kein Problem dar.

Ergebnisse

Ein Risiko war, dass die Modelle aufgrund des JSON Beispiels immer genau 10 Ergebnisse liefern. Figure 1 zeigt, dass das nur für Modell #10 und #11 zutrifft und dass die Ergebnisse nicht signifikant verzerrt werden.

Anzahl an identifizierten Elementen pro Objekt für alle 11 Modelle

Tabelle 1 zeigt die Analyseergebnisse pro Modell. Die Modelle wurden paarweise mittels χ^2 Contingency Tables und auf der Einzelobjektebene mittels Wilcoxon signed-rank Tests verglichen (Holm-Sidak Korrektur für Mehrfachtests).

Tabelle 1: Ergebnisse der 11 getesteten Modelle

#	Modell	Korrekt	Artefakt	Irrelevant
1	deepseek-v1.2-tiny	179	81	107
2	gemma3:4b	238	60	84
3	gpt-4o	216	10	26
4	granite3.2-vision:2b	123	34	82
5	llama3.2-vision:11b	168	48	49
6	llava-llama3:8b	78	222	63
7	llava:7b	90	95	147
8	qwen2.5-vl-3b-instruct	191	26	52
9	qwen2.5vl:3b	52	33	11
10	qwen2.5vl:7b	244	42	137
11	thudm-glm-4.1v-9b-thinking	318	30	115

Die besten Ergebnisse werden von den *gpt-4o*, *qwen2.5-vl-3b-instruct*, und *thudm-glm-4.1v-9b-thinking* Modellen geliefert. Statistisch gesehen zeigen diese Modelle untereinander keine Unterschiede, was die korrekt identifizierten Element und Artefakte angeht und sind signifikant besser als die anderen Modelle. Das *gpt-4o* Modell generiert jedoch signifikant weniger irrelevante Ergebnisse. Das *thudm-glm-4.1v-9b-thinking* Modell generiert signifikant mehr korrekte Element per Objekt als *gpt-4o*, ohne eine Änderung der Anzahl an Artefakten. Einer der Gründe für diese Unterschiede ist, dass das *gpt-4o* Modell eher generische Elemente („woman“) liefert, während die anderen Modelle komplexere Elemente zurückliefern („woman in dress“).

Tabelle 2: Ergebnisse für die fünf Objektkategorien

Objektkategorie	Korrekt	Artefakt	Irrelevant
Photographie	383	113	106
Teller	363	66	291
Druck	471	160	60
Vase	307	52	271
Aquarell	620	250	66

Tabelle 2 zeigt die Ergebnisse pro Objektkategorie, welche mittels χ^2 Contingency Tables verglichen wurden. Objektkategorien die visuell einfacher sind („Teller“, „Vase“) führen zu signifikant weniger Artefakten, aber mehr irrelevante Daten. Für komplexere Objektkategorien („Druck“, „Aquarell“) ist dies umgekehrt.

Schlussfolgerungen

Die Ergebnisse zeigen, dass lokale Modell mit den kostenpflichtigen mithalten können und daher in den Metadatenerweiterungsprozess integriert werden können. Die Endauswahl muss jedoch im Sinne eines AI-in-the-loop Ablaufes von Experten durchgeführt werden. Die nächsten Schritte sind Verbesserungen des Pre- und Post-processing, um die Anzahl an Artefakten und irrelevanten Elementen zu reduzieren.

Bibliographie

- Alkemade, H., Claeysens, S., Colavizza, G., Freire, N., Lehmann, J., Neudeker, C. and Osti, G., 2023.** Datasheets for digital cultural heritage datasets. *Journal of open humanities data*, 9(17), pp.1-11.
- Karterouli, K., Batsaki, Y. and Oaks, D., 2021, July.** AI and Cultural Heritage Image Collections: Opportunities and challenges. In *EVA*.
- Madhu, P., Meyer, A., Zinnen, M., Mührenberg, L., Suckow, D., Bendschus, T., Reinhardt, C., Bell, P., Versteegen, U., Kosti, R. and Maier, A., 2022, April.** One-shot object detection in heterogeneous artwork datasets. In *2022 Eleventh International Conference on Image Processing Theory, Tools and Applications (IPTA)* (pp. 1-6). IEEE.
- Manchanda, J., Boettcher, L., Westphalen, M. and Jasser, J., 2024.** The open source advantage in large language models (llms). *arXiv preprint arXiv:2412.12004*.
- Markkula, M. and Sormunen, E., 2000.** End-user searching challenges indexing practices in the digital newspaper photo archive. *Information retrieval*, 1(4), pp.259-285.